

ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

***Аннотация.** В статье раскрывается роль личных подсобных хозяйств в современном аграрном секторе и системе социально-трудовых отношений. На материалах Республики Башкортостан рассматриваются особенности реализации отдельных социальных функций личных подсобных хозяйств. Сформулировано предложение по совершенствованию трудового законодательства.*

***Ключевые слова:** личное подсобное хозяйство; аграрный сектор; социальный рефугиум; социальные функции личного подсобного хозяйства; социально-трудовые отношения.*

В России аграрные отношения были традиционно преимущественным объектом реформирования. Суть современной аграрной реформы состоит, как отмечает академик А.А. Никонов, прежде всего, в комплексном изменении всей системы аграрных отношений, включая собственность на землю и другие средства производства, системы ведения хозяйства и формы хозяйствования, социальные условия жизни на селе¹.

Специфика трансформации социально-экономических отношений в аграрном секторе – в двойственном характере ее процессов и результатов. С одной стороны, – появились новые субъекты экономических отношений, основанные на разных формах собственности. С другой – изменились характер и механизм взаимоотношений, как между этими субъектами, так и внутри них.

Главное, в результате реформирования к концу XX века в аграрной сфере сложились три основные формы хозяйствования: сельскохозяйственные организации (предприятия), крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения, включающие личные подсобные хозяйства сельских жителей и садово-огородные участки горожан. Так, в Республике Башкортостан на начало 2007 г. насчитывались 1117 сельскохозяйственных организаций, 4 719 крестьянских (фермерских) хозяйств,

¹ См.: Никонов, А.А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика России (XVIII-XX). – М., 1995. – С.440.

586 тыс. семей ведут личное подсобное хозяйство, 552 тыс. семей имеют сады и огороды¹.

В результате проведенных преобразований роль хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции существенно возросла (см. табл. 1). Продукция, производимая в хозяйствах населения, причем преимущественно в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), занимает в структуре сельскохозяйственной продукции все более значительное место. Такая ситуация характерна для страны в целом. Доля ЛПХ в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации за последние 15 лет (1990-2005) возросла с 39,9% до 51,2%; в регионах Приволжского федерального округа – с 40,1% до 53,4%; в Республике Башкортостан – с 49,0% до 64,1% (см. табл.1).

Таблица 1

Структура сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств в Республике Башкортостан (в %)*

Год	Форма хозяйствования		
	Сельскохозяйственные организации	Крестьянско-фермерские хозяйства	Хозяйства населения
1960	57,1	–	42,9
1965	56,3	–	43,7
1975	64,6	–	35,4
1985	70,9	–	29,1
1995	53,9	0,8	45,3
2000	49,4	1,1	49,5
2005	31,5	4,4	64,1
2006	33,2	5,1	61,7
2007	36,2	5,3	58,5

* См. Башкортостан на рубеже веков. История и современность: [статистический сборник] / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан. – Уфа: Китап, 2007.

Все это показывает, что изучение личных подсобных хозяйств и их роли в социально-трудовой сфере села становится весьма актуальной задачей. Особенно малоизученным представляется развитие ЛПХ как специфического субъекта социально-трудовых отношений. Статья, посвященная

¹ См.: Агропромышленный комплекс Республики Башкортостан: [статистический сборник] / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан». – Уфа, 2007. – С. 60, 64, 66.

данной проблеме, выполнена на примере Республики Башкортостан. Эмпирическую базу исследования составили следующие источники: труды отечественных ученых, раскрывающие закономерности развития ЛПХ населения; материалы государственной статистики; официальные материалы министерств сельского хозяйства Российской Федерации и Республики Башкортостан; нормативно-правовые акты; результаты проведенных авторами социологических обследований (анкетным опросом охвачено 348 глав ЛПХ; 435 работников сельского хозяйства).

В сельскохозяйственном производстве на основе традиционной специализации сегодня сложилось определенное разделение труда: сельскохозяйственные предприятия выращивают все зерновые, кормовые культуры, сахарную свеклу, подсолнечник, а хозяйства населения производят в основном картофель, овощи и животноводческую продукцию, включая мед.

Появление многообразия организационно-правовых форм хозяйствования определило и изменение в распределении посевных площадей между ними. Четверть площадей зерновых культур, пятая часть подсолнечника и десятая – сахарной свеклы в 2007 г. приходились на крестьянские (фермерские) хозяйства. Практически исчезли из сельскохозяйственных организаций посева картофеля и овощей. Здесь сохранилась лишь незначительная доля от общей их площади, соответственно, 2,1 и 5,1%, тогда как в 1990 г. она равнялась 36,7 и 70,4%. Это перемещение произошло за счет хозяйств населения.

Более серьезные изменения произошли в животноводстве, особенно в его общественном секторе, где резко снизилось поголовье всех видов скота. Например, поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях уменьшилось с 1706 тыс. голов до 615,9 тыс. голов, или на 63,9%, при соответствующем его увеличении в ЛПХ на 54,8% (с 686,3 тыс. голов до 1062,3 тыс. голов). Аналогичная тенденция характерна и для поголовья свиней, которое в сельскохозяйственных организациях уменьшилось в 4,5 раза, а в ЛПХ – увеличилось в 2,7 раза.

Данные табл. 2 свидетельствуют, что происходит хоть и небольшое, но стабильное увеличение площадей ЛПХ на фоне уменьшения общих площадей земель вплоть до 2007 г. у организаций, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции.

Сравнение потребностей населения республики в основных сельскохозяйственных продуктах с их производством показывает, что в хозяйствах населения производится половина потребности населения в мясе, более 80% – в молоке, 40% – яиц, 71% – овощей, полностью удовлетворяются потребности в картофеле (см. табл. 3).

Таким образом, налицо существенное возрастание экономического значения ЛПХ. Но при этом меняется и их социальная роль. Особенность

ЛПХ и заключается в том, что его экономические функции тесно переплетаются с социальными, что обуславливает устойчивость и гибкость этой формы в различных социально-экономических и политических условиях, особенно в экстремальных.

Таблица 2

**Сельскохозяйственные угодья в распределении
по землепользователям в Республике Башкортостан
(на конец года, в тыс. га)***

Год	Общая площадь земель:	
	сельскохозяйственных организаций	ЛПХ
1995	5 878,4	142,2
2000	5 732,2	134,8
2003	5 171,3	141,8
2004	5 036,9	144,8
2005	4 944,6	148,2
2006	4 960,6	149,5
2007	5 013,0	149,9

* Таблица составлена по данным Государственного (национального) доклада о состоянии и использовании земель в Республике Башкортостан в 2007 г.

Таблица 3

**Доля хозяйств населения в обеспечении Республики Башкортостан
основными продуктами питания***

Продукты	Потребности на год по норме, обоснованной институтом питания РАН, тыс.т.	Производится в хозяйствах населения, тыс.т	% обеспеченности
Яйца, млн.шт.	1 160,0	466,5	40,2
Мясо	296,0	164,1	55,4
Молоко	1 620,0	1 388,6	85,7
Овощи	556,0	394,6	71,0
Картофель	468,0	1 302,5	100,0

* Расчеты приводятся по данным Территориального органа службы государственной статистики по Республике Башкортостан и Института питания РАН.

В настоящее время ЛПХ сельских жителей выполняют следующие социальные функции: обеспечение занятости; повышение социальной ста-

бильности; сохранение трудового потенциала; трудовое воспитание и профессиональная ориентация сельской молодежи; сохранение традиций, культуры и уклада жизни крестьянства.

Занятость в ЛПХ достаточно специфична. Многие российские ученые, такие, как А.В. Полетаев, Р.И. Капелюшников, С.Ю. Барсукова, труд в ЛПХ рассматривают как нерыночную (нестандартную) занятость, наличие которой отличает их от других секторов экономики. Исследования показывают, что нестандартная занятость, на российском рынке труда – явление распространенное и количественно намного превосходит другие ее разновидности. От решения проблемы занятости во многом зависит социально-экономическое развитие территорий, уровень жизни населения. Отметим, что численность занятых в сельском хозяйстве сократилась по сравнению с 1990 г. только на 9,2%, что свидетельствует о существовании скрытой безработицы (см. табл. 4).

Таблица 4

**Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве
Республики Башкортостан**

Год	Количество сельскохозяйственных организаций	Занято, тыс. человек:		В % к итогу от всех занятых в экономике
		в экономике	В сельском хозяйстве	
1990	909	1 953,7	317,8	16,3
1995	992	1 837,4	402,9	21,9
2000	990	1 746,2	346,4	19,8
2003	1 014	1 788,8	297,0	16,6
2004	1 086	1 788,9	288,6	16,1
2005	1 131	1 797,6	308,2	17,5
2006	1 117	1 846,2	294,3	15,9

Приведенные данные свидетельствуют, что значительная часть трудового потенциала была «поглощена» личным подворьем. Так, в России по данным В.Е. Гимпельсона и Р.И. Капелюшникова, с подсобным сельским хозяйством были связаны более 35% (27,1 млн чел) всех занятых экономике, а для 16% (12,3 млн человек) работа в нем являлась единственной формой трудовой активности¹. Таким образом, ЛПХ выступает серьезным фактором, сдерживающим массовую безработицу на селе, представляется своеобразным «социальным рефугиумом». Эта форма хозяйствования смягчает трудности реформ и сохраняет квалифицированные кадры села,

¹ См.: Нестандартная занятость в российской экономике/ Под. ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова. – М.: Изд.дом ГУ ВШЭ, 2006.

а при возобновлении экономического роста позволяет вернуть их в реальное сельскохозяйственное производство.

Социальное развитие села тесно взаимосвязано с воспроизводством населения. Сложившаяся ситуация в естественном движении населения в сочетании с миграцией из села способствовала увеличению доли пожилых людей в сельской местности. Демографические прогнозы свидетельствуют, что в ближайшие два десятилетия удельный вес населения старше трудоспособного возраста будет иметь неуклонную тенденцию к росту и к концу 2015 г. достигнет в России – 24,8%, в Республике Башкортостан – 22,0%¹. Это, с одной стороны, повысит функцию ЛПХ как сферы занятости трудоспособной части крестьян пенсионного возраста, а с другой – приведет к сокращению трудовых ресурсов, что будет способствовать, вероятнее всего, «отмиранию» части ЛПХ. В связи с этим сохранение молодежи в составе трудового потенциала села приобретает «стратегическую окраску» в государственной аграрной политике.

Претерпевает изменения и такая немаловажная функция ЛПХ, как формирование доходов. В настоящее время размер заработной платы работника, занятого в сельском хозяйстве Республики Башкортостан, остается низким и составляет 38% от средней заработной платы в экономике и 28,5% – в промышленности (см. табл. 5)². Для сравнения, в 1990 г. эти показатели составляли, соответственно, 96 и 89%³.

Таблица 5

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в РБ

	Прожиточный минимум по региону	Всего в экономике по региону	Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство	Процент к зарплате в экономике
1998	364,33	879,2	416,5	47,37
2000	812,43	1 932,9	732,5	37,9
2001	1 161,6	2 836,8	1 074,8	37,89
2003	1 754,5	4 449,4	1 710,5	38,44
2004	1 942,25	5 389,4	2 108,2	39,12
2005	2 338,25	6 612,0	2 486,0	37,6
2006	2 908,5	8 632,3	3 096,0	35,87

¹ См.: Концепция долгосрочной демографической политики Республики Башкортостан на период до 2015 года. – Уфа, 2002. – С. 16.

² См.: Социально-трудовая сфера Республики Башкортостан: [сборник информационно-статистических материалов] / Министерство труда и социальной защиты населения РБ, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РБ. – Уфа, 2008.

³ Республика Башкортостан: статистический ежегодник // Государственный комитет РБ по статистике. Уфа. 1996. С. 62-63.

Продолжение табл. 5

	Прожиточный минимум по региону	Всего в экономике по региону	Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство	Процент к зарплате в экономике
2007	3 265,6	11 020,8	4 164,0	37,78
1998	364,33	879,2	416,5	47,37
2000	812,43	1 932,9	732,5	37,9

Данные табл. 5 свидетельствуют, что заработная плата не намного превышает размер прожиточного минимума, а в некоторые годы – ниже его. Учитывая усредненность показателей, а также задолженность по заработной плате (на начало 2008 г. по организациям сельского, лесного хозяйства просроченная задолженность по заработной плате составляла 1,3 млн руб.), сложившийся уровень оплаты труда не может покрыть даже самые скромные потребности сельской семьи. Так, результаты опроса, проведенного среди работников сельскохозяйственных организаций*, свидетельствуют, что более чем у половины работников зарплата ниже прожиточного минимума (56,3%). В связи с этим, для одной трети респондентов (33,3%) их экономическое положение полностью зависит от доходов ЛПХ, а для одной пятой (19,8%) – зависит в значительной степени.

Сложившееся положение можно считать серьезной мотивацией к занятости в ЛПХ. В сложных экономических условиях для некоторой части сельских семей собственное подворье становится уже не дополнительным источником дохода, а основным. Это подтверждают результаты Всероссийской переписи населения 2002 г., по которым 27,9% сельских жителей республики в качестве источника средств существования определяют ЛПХ, а для 8,5% сельчан доходы от ЛПХ являются единственным источником. Исследования авторов, показывают, что для 59,2% опрошенных респондентов, занятых в ЛПХ, подсобное хозяйство является главным источником продукции для семьи, а 35,7% – основным доходом семьи¹. Таким образом,

* Данные приводятся по результатам социологического опроса работников занятых в сельском хозяйстве Республики Башкортостан. Опрос проведен в апреле – июле 2008 г. Выборочная совокупность – 435 человек.

¹ См.: Жеребин, В.М., Романов, А.Н. Экономика домашних хозяйств. – М., 1998. – С.34–54.; Давлетбаева, Л.Р. Развитие экономики личных подсобных хозяйств населения в системе хозяйствующих субъектов АПК. – Уфа, 2003. – С.47; Емельянов, А.А. Взаимодействие форм хозяйств в аграрной экономике // Вопросы экономики. – 2003. – №11; Старченко, В.М. Специфика производственных отношений в личных подсобных хозяйствах / Экономические основы, возможности и направления развития личного подсобного хозяйства: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – М., 2004. – С.137; Колач, К.В. концептуальные основы, направления и механизмы развития личного подсобного хозяйства / Экономические основы, возможности и направления развития личного подсобно-

в настоящее время ЛПХ является серьезным социально-экономическим инструментом в поддержании минимального уровня жизни на селе.

Такое изменение социальной роли ЛПХ, предопределяет необходимость выработки подходов к определению их места в системе социально-трудовых отношений. Но при этом, не только в науке, но и действующем законодательстве статус ЛПХ определен, на наш взгляд, недостаточно четко. Так, согласно Федеральному закону «О личном подсобном хозяйстве» под ЛПХ понимается форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Такая трактовка не позволяет рассматривать подсобные хозяйства ни как субъект, ни как объект каких-либо отношений.

Более того, отнесение к той или иной (предпринимательской или не предпринимательской) форме хозяйствования предопределено, в первую очередь, не социально-экономическими критериями, а правовыми, которые часто входят в противоречие друг с другом. Так, крестьянин может зарегистрировать свое хозяйство как фермерское даже в том случае, если деятельность этого хозяйства обеспечивает незначительную часть доходов и занятость членов его семьи. И наоборот, сведения о крестьянах, все свое время отдающих работе в ЛПХ, продающих произведенную продукцию и получающих доход, отражается в графе «подсобное хозяйство». Дело в том, что деятельность ЛПХ не относится законом к предпринимательской как направленная на производство продуктов для личного потребления.

В то же время в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» ЛПХ признаются сельскохозяйственными товаропроизводителями. Таким образом, крестьяне имеют право продавать на рынке оставшиеся излишки и тем самым вести продуктивное хозяйство, избегая уплаты налогов. Как свидетельствует ряд исследований, такие хозяйства существуют¹. Так, согласно проведенному нами в 2008г. опросу, среди работников сельского хозяйства, имеющих личные подсобные хозяйства, продают более 50% выращенной продукции 12% респондентов; продают от 30 до 50% выращенной продукции – 31,3%; продают незначительную часть от 10 -30% – 50% опрошенных.

Это приводит к тому, что на селе с целью ухода от налогов путем перерегистрации фермерских хозяйств, практикуется создание «фальшивых» ЛПХ. Это возможно постольку, поскольку фермерское хозяйство отличается от ЛПХ в основном по юридическим основаниям и прежде всего по

го хозяйства: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – М., 2004. – С.85; *Тарасов, Н., Скальная, М., Кудашева, А.* Экономические основы классификации малых форм хозяйствования // АПК: экономика и управление. – 2007. – №10. – С. 48–49.

¹ См.: *Тимофеев, Л.* Теневая экономика и налоговые потери в сельском хозяйстве // Вопросы экономики. – 2001. – № 2. – С. 125.

отнесению деятельности в хозяйстве к предпринимательской, а также по предельному размеру выделяемого земельного участка. Различен и налоговый режим, установленный для фермеров и ЛПХ, который установлен для ЛПХ более щадящий. В связи с этим некоторые фермерские хозяйства формально ликвидируются и распадаются на ЛПХ – раздаются земельные паи, а технику и семена передаются работникам. Продукция же фактически производится коллективно, а реализуется как продукция частных – владельцев ЛПХ.

Следует отметить, что эти два типа хозяйств очень близки между собой и характеризуются преимущественно семейным характером формирования; в целом хозяйство ведется на основе собственных ресурсов – земли, находящейся, как правило, в собственности семьи, скота, значительной части технических средств; работы выполняются преимущественно членами домохозяйства; к трудовой деятельности широко привлекаются пенсионеры и дети; полученная продукция и доходы являются собственностью семьи; единый социально-экономический статус владельцев хозяйств: крестьянин одновременно является собственником, работником и менеджером, что обуславливает действенные факторы развития названных сельских хозяйств – инициативу и заинтересованность, а также сокращает управленческие расходы.

Интересна точка зрения социолога П.П. Великого, который в качестве основного критерия, отличающего ЛПХ от фермерского, выделяет привлечение наемного труда. Он предлагает частное фермерское хозяйство с наемными работниками называть «фермерское хозяйство», а личное подсобное хозяйство – «крестьянское семейное хозяйство». Согласно действующему законодательству такой подход, на первый взгляд, обоснован. Действительно, согласно ст. ст. 15, 20 Трудовому кодексу Российской Федерации работодателем могут быть не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и лица физические. Однако следует отметить, что здесь речь идет о возможности вступить в трудовые отношения только в том случае, если труд работников будет использоваться «для личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства». Таким образом, если рассматривать труд в личных подсобных хозяйствах как вид помощи для ведения домашнего хозяйства, то складывающиеся же в этой сфере отношения могут быть вполне оформлены как трудовые. Однако если произведенная в личном подсобном хозяйстве продукция будет реализовываться третьим лицам, то труд работников в личных подсобных хозяйствах не может рассматриваться как наемный и будет носить гражданско-правовой характер (то есть оформляться договором подряда).

На наш взгляд, данное обстоятельство существенно отражается на социально-трудовой сфере села. Согласно сложившемуся в науке подходу основными субъектами социально-трудовых отношений являются работ-

ники и работодатели. Несомненно, в большинстве случаев человек, занятый в ЛПХ, соединяет в одном лице и работника и работодателя. Однако это не всегда так.

Сознательное исключение ЛПХ из сферы возможных социально-трудовых отношений приводит к тому, что большинство работников этого сектора относится либо к незанятым, либо к лицам с нестандартной занятостью. Учитывая, что их доля значительна, целесообразно, на наш взгляд, изменить подход к определению термина «работодатель – физическое лицо». В связи с этим предлагаем изложить ст. 20 ч. 5 Трудового кодекса Российской Федерации в следующей редакции: «Для целей настоящего кодекса работодателями физическими лицами признаются:

физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей;

физические лица, вступившие в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания, помощи по ведению домашнего *и личного подсобного хозяйства* (далее – работодатели-физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями)».

Несомненно, изменение действующего законодательства может прямо или опосредованно привести к увеличению финансовой и организационной нагрузки на личное подсобное хозяйство. Однако совсем исключить отношения, которые возникают в процессе применения труда в личном подсобном хозяйстве между работником и работодателем, из возможной сферы их оформления и правового регулирования в условиях формирования правового государства представляется не вполне оправданным.

Материалы данной статьи показывают, что в условиях современных реалий на селе назрела необходимость рассматривать личное подсобное хозяйство как самостоятельный субъект социально-трудовых отношений в аграрном секторе.

Список литературы

1. *Никонов, А.А.* Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика России (XVIII-XX). – М., 1995.
2. Башкортостан на рубеже веков. История и современность: статистический сборник / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан. – Уфа: Китап, 2007.
3. Нестандартная занятость в российской экономике / под.ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова. – М.: Изд.дом ГУ ВШЭ, 2006;
4. *Тимофеев, Л.* Теневая экономика и налоговые потери в сельском хозяйстве// Вопросы экономики. – 2001. – № 2.